

**ПАХТА ЧИГИТИНИ БИР ҚАТОР ЁКИ ҚЎШ ҚАТОР ЭКУВЧИ
ЭККИЧЛАР СИРПАНЧИҒИНИ ТОРТИШГА БЎЛГАН ҚАРШИЛИГИНИ
АНИҚЛАШ**

Назирова Бобур Икромжон ўғли

Андижон машинасозлик институти

Автомобилсозлик факультети

Ёшлар билан ишлаш бўйича декан ўринбосари

Аннотация

Сеялкаларда ёрғичсимон эккичлар қўлланилганда, улар сирпанчик билан бирга ишлатилади. Сирпанчикнинг вазифаси эккичларни экиш чуқурлигида барқарор ишлашини таъминлаш ҳисобланади. Лекин уларни ҳаракат юзаси билан туташган ҳолда ишлаши учун уни юқоридан пастга таъсир этувчи куч босиб туриши керак. Бу эса уни тортишга бўлган қаршилиқларни келтириб чиқаради. Мазкур иш шу қаршилиқларни аниқлашга бағишланган.

Калит сузлар. Сеялка, эккичлар, эккичларнинг сирпанчиғи, тортишга қаршилиғи, анкерли эккич, ёрғичсимон эккич, тупроққа ишлов бериш, ғўза қатор оралари, “суйри” шаклли эккич, тупроқ уюми.

Ўсимлик уруғларини экувчи сеялкаларнинг барчасида эккичлар қўлланилади. Эккичларнинг тури эса хилма хил [1].

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, бу эккичлар шундайлигича сеялкаларга ўрнатилиб ишлатилаётгани, ҳозирги вақтда кам учрайди. Ҳозирда габарит ўлчамлари кичик бўлган эккичлар ишлаб чиқилмоқда [2.3]. Чунки уларни ишлатилиши керак бўлган шароитларда габарити катта бўлган эккичларни ишлатиш имконияти бўлмаётгани қолади, айниқса, ғўза қатор орасига қаторли қилиб дон уруғини экишда.

Уруғ экиладиган майдонларда, экишдан аввал тупроққа ишлов берилишига қарамай, тупроқ таркибида бегона ўтлар ва уларнинг илдизлари мавжуд бўлиб қолмоқда. Бундай шароитда экичларнинг диски ёки ёрғичсимонлари ишлатилиши қулай. Диски экичлар ғўза қатор ораларида ёки пахта чигитини бир қатор ёки қўшқатор экиш учун ишлатилиши қутилган самарани бермайди. Шунини ҳисобга олиб пахта чигити билан соя уруғини бир вақтда бир биридан 15-20 см масофада экиш учун ишлаб чиқилган “суйри” шаклли экичдан фойдаланиш танланди. [4].

Бундай экичлар, асосан, сирпанчиқ билан бирга ишлатилади. Экилиши керак бўлган майдон талаб даражасида текисланиши зарур бўлади. Ҳаракат пайтида сирпанчиқ $h_0=0,5...1$ см чуқурликка ботиб юришига қарамай, унинг олдида тупроқ уюми деярли тупланмайди. Сирпанчиқни h_0 масофага ботиши тупроқни олдинга суриш орқали эмас, балки уни босиб турувчи вертикал куч таъсирида прессланиши натижасида рўй беради. Сирпанчиқнинг олдида 4...6 см баландликда (у ҳам ҳар доим эмас) тупланиши кузатувлар натижасида аниқланди. Демак, экичларни экиш чуқурлигида барқарор ишлаши учун сирпанчиқ ҳаракат юзасига маълум миқдорда вертикал куч P_c таъсирида ҳаракат юзасига босилиб турилиши керак. Бу эса уни асосий параметрларидан бири ҳисобланган судрашга бўлган қаршилигини орттиради. Сирпанчиқнинг қаршилиги R_c иккита қаршилигининг йиғиндисидан иборат, **1-расм.**

**1-расм. Эчкич сирпанчиғини судрашга қаршилиғини аниқлашга доир
схема.**

$$R_c = Q_c + F_c \quad 1$$

Бу ерда Q_c – эчкич тумшуғи олдида тўпланган тупроқ уюмининг суришга қаршилиғи, Н;

F_c – ҳаракат пайтида сирпанчиқни тик босим кучи P_c таъсирида тупроққа босилишидан ҳосил бўлаётган ишқаланиш кучи, Н.

Тупроқ уюрмасини силжитишга қаршилик кучи Q_c (унинг таркибига барча қаршилиқлар киради). Қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади [5].

$$Q_c = f_1 B K_c^2 \cdot h_c \cdot \rho (\operatorname{ctg} \mu - \operatorname{ctg} \alpha) \quad 2$$

бу ерда f_1 – тупроқни тупроқ билан ишқаланиш коэффиценти;

K_c – тупроқни уюлишини ҳисобга олувчи коэффицент;

h – тупроқ уюмини суришда қатнашаётган сирпанчиқ

тумшуғининг баландлиғи, см;

ρ – сирпанчиқни ўтишидан олдинги тупроқнинг зичлиғи,

Н/см³

μ – тупроқ уюмининг табиий оғиш бурчағи, град;

α – сирпанчиқ тумшуғининг қиялиғи, град.

B – сирпанчиқни тупроқ уюмини суришдаги кенглиғи, см²;

Юқорида айтилганидек, сирпанчиқ доимо ҳаракат юзасига босилган ҳолда ишлаши керак. Бунинг учун унга вертикал куч доимий ҳолда таъсир этиб туриши керак. Вертикал куч P_c эса қуйидаги ифода орқали аниқланади

$$P_c = S_c h_0 \cdot q_m \quad 3$$

бу ерда S_c – сирпанчиқнинг таянч юзаси, см²;
 h_0 – сирпанчиқни тупроқ юзасига ботиши, см;
 q_m – тупроқни хажмий сиқилишига қаршилиги, Н/см³.

Ҳаракат пайтида бу кучга қарама-қарши куч, яъни реакция кучи U_c пайдо бўлади. Бу куч остида сирпанаётган сирпанчиқ билан тупроқ орасида ишқаланиш коэффициентлари f_2 ҳосил бўлади. У ҳолда ишқаланиш кучи қуйидагига тенг бўлади.

$$F_c = f_2 \cdot P_c \quad 4$$

Аниқланган (2) ва (4) ифодани (1) ифодага қўйсақ, сирпанчиқни судрашга бўлган қаршилигига эга бўламиз, яъни

$$R_c = f_1 \cdot B \cdot h_c \cdot l \cdot K_c^2 \cdot \rho (\operatorname{ctg} \mu - \operatorname{ctg} \alpha) + f_2 \cdot S_c \cdot h_0 \cdot q_m \quad 5$$

Олинган ифодага сирпанчиқнинг конструктив ва физик катталиклари қўйсақ, яъни $f_1=0,3$, $f_2=0,4$, $K_c=1,8$, $h=4$ см, $\rho=1,2$ Н/см³, $\mu=28^\circ$, $\alpha=30^\circ$, $B=18$ см², $h_0=0,5$ см, $q_m=4,5$ Н/см³, $l=8$ см, қўйсақ судрашга бўлган қаршилигини $Q_c=100+162=262$ Н га тенг эканлигини аниқлаймиз.

ХУЛОСА

Пахта чигити билан соя уруғини бир вақтда экувчи сеялкалар учун танланган “суйри” шаклли экич сирпанчиғининг тортишга бўлган қаршилиги $R_c=262$ Н ни ташкил этиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Э.В.Заяц. Сельскохозяйственные машины. Учебник.-Минск-«ИВЦ»Минфина-2016-428 С-105.106 с.

2.Т.С.Худойбердиев., А.К.Игамбердиев., А.А.Вахобов., А.Т.Мирзаахмедов Фойдали моделга. РУз № FAP 00702.Эккич.Расмий ахборотнома-№ 3,-2012

3.Т.С.Худойбердиев, А.К.Игамбердиев., А.А.Вахобов., А.Т.Мирзаахмедов Фойдали моделга. РУз № FAP 00722. Эккич. Сирпанма эккич-№ 5,-2012

4.Т.С.Худойбердиев., А.Н.Худоёров., Б.Р.Болтабоев., Б.Н.Турсунов, Д.А.Абдуллаев., В.Калашников. Ғўза қатор ораларига дон уруғини экувчи сеялка учун эккичларни танлаш. “Аграр соҳани истиқболли ривожлантиришда ресурс тежовчи технологиялардан самарали фойдаланиш”. Халқаро илмий-техник анжуман мақолалар тўплами. Андижон-2019, 72-80 б.

5.М.П.Калимбетов. Совершенствование технологического процесса работы и обоснование параметров малы выравнивателя. Дисс.канд.тех.наук. Янгиюль-2008 – 124 с.